

Eigene nachfüllbare Wasserflasche genutzt:

Du hast Einwegplastik vermieden und Abfall reduziert.

Gehe 3 Felder vor – danke für deinen Beitrag zur Müllvermeidung!

Öffentliche Verkehrsmittel genutzt:

Du hast lokale Busse und Bahnen anstelle eines Mietwagens genutzt.

Gehe 3 Felder vor, danke dafür, dass du CO₂-gespart hast!

Lokale Küche probiert:

Du hast kleine Betriebe unterstützt, indem du in familiengeführten Restaurants gegessen hast.

Gehe 3 Felder vor, weil du die lokale Kultur unterstützt hast!

Bei lokalen Handwerkern gekauft:

Du hast die lokale Wirtschaft durch den Kauf handgemachter Souvenirs unterstützt.

Gehe 3 Felder vor, danke für deinen nachhaltigen Einkauf!

In einer nachhaltigen Unterkunft übernachtet:

Du hast auf einem Öko-Campingplatz die Nacht verbracht.

Gehe 3 Felder vor, weil du bewusst einen positiven Beitrag zum Naturschutz geleistet hast.

Wildtier-Richtlinien eingehalten:

Du hast Tiere aus sicherer Entfernung beobachtet, ohne sie zu stören.

Gehe 3 Felder vor, weil du umsichtig warst!

Freiwillig vor Ort geholfen:

Du hast an einer lokalen Müllsammelaktion am Strand teilgenommen.

Gehe 3 Felder vor, weil du vor Ort beim Umweltschutz geholfen hast!

Nachhaltigen Tourismus in den sozialen Medien gefördert:

Du hast mit deinen Followern Tipps für umweltfreundliches Reisen geteilt.

Gehe 3 Felder vor, weil du das Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus stärkst!

Müll in der Natur hinterlassen:

Du hast während einer Wanderung deinen Müll einfach weggeschmissen.

Gehe 3 Felder zurück, um deinen Abfall richtig zu entsorgen!

Wildtiere gefüttert:

Du hast die natürlichen Fressgewohnheiten gestört, indem du Tieren dein Essen gegeben hast.

Gehe 3 Felder zurück, um die Tierwelt zu schützen!

Empfindliches Ökosystem ohne Erlaubnis besucht:

Du bist durch ein Naturschutzgebiet abseits der Wege gelaufen und hast die Umwelt geschädigt.

Gehe 3 Felder zurück für deine Unachtsamkeit!

Klimaanlage übermäßig genutzt:

Du hast die Klimaanlage in deinem Hotelzimmer laufen lassen, während du unterwegs warst.

Gehe 3 Feld zurück wegen Energieverschwendung!

Unnötig lange geduscht:

Du hast trotz regionaler Wasserknappheit länger geduscht, als es nötig gewesen wäre.

Gehe 3 Felder zurück, weil du Wasser verschwendet hast.

Verbotenes Lagerfeuer im Wald entfacht:

Du hast trotz Verbot ein Feuer im Wald entzündet.

Gehe 3 Feld zurück, weil du ein Waldbrand riskiert hast.

Lokale Kleidervorschriften ignoriert:

Du bist in einem Tempel in unpassender Kleidung erschienen und hast die Einheimischen vor den Kopf gestoßen.

Gehe 3 Felder zurück, um mehr Respekt für andere Kulturen zu zeigen.

Kinder ohne Zustimmung fotografiert:

Während deines Urlaubs hast du Kinder fotografiert, ohne die Zustimmung der Kinder und ihrer Eltern einzuholen.

Gehe 3 Felder zurück, um dich zu entschuldigen und die Fotos zu löschen!